

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НЕФЧАЛИНСКОГО РАЙОНА

Исаев А.Б.

Доктор медицинских наук, профессор.

Научно-Исследовательский Медико-профилактический институт имени В.Ю. Ахундова.

Баку, Азербайджан

Садигова С.Ф.

Научный сотрудник.

Научно-исследовательский Медико-профилактический институт имени В.Ю. Ахундова.

Баку, Азербайджан

Нагиева И.А.

Научный сотрудник.

Научно-исследовательский Медико-профилактический институт имени В.Ю. Ахундова.

Баку, Азербайджан

Бахтиярова С.А.

Старший лаборант.

Научно-исследовательский Медико-профилактический институт имени В.Ю. Ахундова.

Баку, Азербайджан

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME CHEMICAL INDICATORS OF WATER QUALITY IN THE TERRITORY OF NEFCHALA REGION

Isaev A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor

Scientific Research Medical and Preventive Institute named after V.Yu. Akhundova.

Baku, Azerbaijan

Sadigova S.,

Researcher

Research Medical and Preventive Institute named after V.Yu. Akhundova.

Baku, Azerbaijan

Nagiyeva I.,

Researcher

Research Medical and Preventive Institute named after V.Yu. Akhundova.

Baku, Azerbaijan

Bakhtiyarova S.

Senior laboratory assistant

Research Medical and Preventive Institute named after V.Yu. Akhundova.

Baku, Azerbaijan

Аннотация

Представленная статья посвящена определению некоторых химических показателей питьевой воды, отобранных с территории Нефтячинского района и сравнению полученных результатов с нормативными документами. Пробы воды были взяты из 4 точек и доставлены в лабораторию Гигиены Научно-Исследовательского Института Медицинской Профилактики имени В.Ю. Ахундова.

В ходе химического исследования определяли pH, общую жесткость, устранимую жесткость, количество хлорид-ионов и остаточного хлора воды.

Результаты исследований показали, что химические показатели воды (pH $7,3 \pm 0,23 - 7,8 \pm 0,21$, общая жесткость - $6,4 \pm 0,23 - 6,8 \pm 0,24$ мгэкв/дм³, устранимая жесткость - $2,2 \pm 0,06 - 2,8 \pm 0,03$ мгэкв/дм³, хлорид-ионы - $80 \pm 3,79 - 98,0 \pm 4,32$ мг/дм³ и остаточный хлор $0,12 - 0,18$ мг/дм³) соответствует санитарным правилам и нормам.

Abstract

The presented article is dedicated to the determination of some chemical indicators of drinking water samples taken from the territory of Neftchala region and comparison of the obtained results with normative documents. Waters samples were taken from 4 points and delivered to the Hygiene laboratory of the Scientific Research Institute of Medical Prevention named after V.Y. Akhundova.

During the chemical study, its pH, total hardness, chloride ions and residual chlorine were determined.

The results of the research showed that the smell and taste of water, as well as its chemical indicators (pH $7,3 \pm 0,23 - 7,8 \pm 0,21$, total hardness $6,4 \pm 0,23 - 6,8 \pm 0,24$ mgekv/dm³, removable hardness $2,2 \pm 0,06 - 3,0 \pm 0,08$ mgekv/dm³, chloride ions $80,0 \pm 3,79 - 98,0 \pm 4,32$ mg/dm³, residual chlorine $0,12 - 0,18$ mg/dm³) is in accordance with sanitary rules and norms.

Ключевые слова: вода, химические показатели, общая жесткость, хлорид-ионы, остаточный хлор.

Keywords: water, chemical indicators, total hardness, chloride ions, residual chlorine.

Актуальность. Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Поскольку вода является одним из важных факторов возникновения всех видов обмена веществ, живая природа, в том числе и человек, не могут жить без нее. Вода является одним из важнейших факторов, определяющих размещение производительных сил в современном мире, и зачастую играет роль средства производства.

В соответствии с санитарными правилами и нормами питьевая вода должна быть эпидемиологически безопасной, химически доброкачественной и органолептически удовлетворительной. Однако, не всегда качество воды в распределительных сетях не соответствует санитарным правилам и нормам, и люди вынуждены использовать альтернативные источники воды (родниковую воду, артезианскую воду, фильтрованную сетевую воду и т.д.). Для преодоления существующих проблем защита окружающей среды и источников хозяйственно-питьевой воды от загрязняющих веществ по-прежнему находится в центре внимания как один из жизненно важных вопросов. Решение указанных проблем может привести к устранению факторов риска, считающихся для здоровья населения недопустимыми [1, 2].

В исследованиях международных организаций отмечается, что запасы питьевой воды иссякают. По их расчетам, 47% населения столкнутся с нехваткой воды в 2030 году, а в 2050 году быстрый рост населения в развитых странах усугубит эту проблему [3, 4].

Вышеупомянутое характерно и для Азербайджанской Республики. Так как, Азербайджан является страной, находящейся в самой неудовлетворительной ситуации среди стран Закавказья с точки зрения ресурсов питьевой воды. Но следует отметить, что огромные водные проекты, реализованные в Азербайджане в последние годы, полностью изменили ситуацию в положительную сторону. Среди этих проектов можно особо отметить водопровод Огуз-Габала-Баку и водохранилища Тактакорпу. На освобожденных землях имеются крупные источники воды (Сарсангское и Суговушанское водохранилища) и эти источники формируются там.

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что проблема питьевой воды с гигиенически чистой, эпидемиологически безопасной и удовлетворительными органолептически свойствами остается приоритетной, не только для нашей республики, но и для всего мира.

Целью исследования было определение некоторых химических свойств питьевой воды отобран-

ных с территории Нефтчалинского района и сравнение полученных результатов с санитарными правилами и нормами.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования использовалась питьевая вода, взятая из квартир жилых домов и дворов. Порядок отбора, хранения и транспортировки проб осуществлялся на основании действующих государственных стандартов для проведения органолептических и химических анализов воды. Так, отобранные пробы воды были пронумерованы, в подготовленной накладной фиксированы наименование источника воды, место, дата и время сбора, точка сбора, температура воздуха.

В ходе работы использовались стерильные бутылки. При отборе проб из кранов, расположенных в квартирах, сначала кран поджигали ватным пламенем, смоченным спиртом, затем кран полностью открывали и текла вода в течение 10 минут, а воду из последующих частей отбирали в стерильную бутылку.

Для достижения поставленной цели были использованы комплексонометрические и argentометрические методы. При этом рН воды определяли с помощью рН-метра, общую жесткость с трилоном Б, устранимую жесткости соляной кислотой, количество хлорид-ионов нитратом серебра и остаточного хлора раствором тиосульфата-натрия [5,6,7].

Анализ полученных результатов проводился с использованием вариационно-статического метода. Для проверки уточнения полученных результатов использовали непараметрический критерий У-Уилкоксона (Манни-Уитни) [8].

Результаты исследования и обсуждение. В ходе исследований было установлено, что рН в пробах воды, взятых с территории Нефтчалинского района, находился в пределах нормы ($7,3 \pm 0,23 - 7,8 \pm 0,21$). Это означает, что исследованные пробы воды пригодны для питья и не представляют угрозы для организма человека.

Согласно полученным результатам, общая жесткость воды составлял $6,8 \pm 0,24$ мкэк/дм³ в водопроводной воде, взятой из квартир в городе Нефтчала, $6,7 \pm 0,28$ мкэк/дм³ в водопроводной воде, взятой в поселке Банке, $6,4 \pm 0,31$ мкэк/дм³ в роднике Баласурра, а в родниковой воде в поселке Банка - $6,5 \pm 0,29$ мкэк/дм³ (норма - 7,0 мкэк/дм³, СанПиН 2.1.4.559-96) (таблица). Кстати, общая жесткость воды – это совокупность биологически доступных двухвалентных ионов кальция и магния. Дефицит и избыточное количество этих ионов вызывают заболевания сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярный инсульт и гипертонию [9,10].

Результаты химических анализов воды в городе Нефтчала и поселке Банке (М±м)

№п/п	Название места отбора проб	рН (6,0-9,0)	Общая жесткость (7,0 мгэкв/дм ³)	Устранимая жесткость, мгэкв/дм ³ –	Хлориды (350 мг/дм ³)	Остаточный хлор (0,3-0,5 мг/дм ³)
1.	Город Нефтчала (водопроводная вода)	7,8±0,21	6,8±0,24	2,3±0,04	98±4,32	0,18
2.	Пос. Банка (водопроводная вода)	7,7±0,27	6,7±0,28	2,2±0,06	96,5±3,89	0,17
3.	Город Нефтчала (родниковая вода Баласурра)	7,3±0,21	6,4±0,31	3,0±0,08	82±3,76	0,12
4.	Пос. Банка (родниковая вода)	7,3±0,23	6,5±0,29	2,8±0,03	80±3,79	0,14

В план исследования входило также определение концентрации ионов хлорида и остаточного хлора в воде. Несмотря на то, что хлор в обычных условиях является ядовитым газом желто-зеленого цвета, его высокая окислительная способность широко используется при обеззараживании воды [11]. По данным наших исследований, количество хлорид-ионов в исследуемых пробах воды колеблется в пределах от 80±3,79 мг/дм³ до 98±4,32 мг/дм³ (норма - 350 мг/дм³, СанПиН 1.2.3685-21), а количество остаточного хлора – от 0,12 мг/дм³ до 0,18 мг/дм³ (норма - 0,3-0,5 мг/дм³, СанПиН 2.1.4.1074-01) (см. таблицу).

Заключение. Итак, на основании полученных данных можно сделать вывод, что не только наша республика, но и население всего мира всегда нуждается в чистой, прозрачной, бесцветной, приятной по запаху и вкусу питьевой воде.

Результаты исследований еще раз показали, что химические показатели проб воды, отобранных из города Нефтчала и поселок Банка, соответствуют санитарным правилам и нормам. Это наглядный пример положительного результата огромных водных проектов, реализованных президентом страны в Азербайджане в последние годы.

Список литературы

1. Абдуев М.А. Жесткость речных вод Азербайджана/Географический Вестник, 2013, 1(24), с.8.
2. Бахридинова Н.М. Анализ основных показателей качества воды центрального водоснабжения Бухарской области. // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2019, 6(63), с.3.
3. Лукерченко В.Н., Николадзе Г.Н. Перспективы развития водоснабжения Москвы и Московской области // Вода и экология, 2015, № 3, с. 38-42.
4. Лукерченко В.Н., Николадзе Г.Н. Перспективы развития водоснабжения Москвы и Московской области // Вода и экология, 2015, № 3, с. 38-42.
5. ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. М.: Стандартформ, 2013, 11 с.
6. ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения хлоридов. М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. 12 с.
7. ISO 10523:1994 Качество воды. Определение рН. М., 2003. 10 с.
8. Лакин Г.Ф. Биометрия. Москва: Высшая школа, 1990, 352с.
9. Jiang L., He P., Jiyang Ch. et all. Magnesium levels in drinking water and risk of cardiovascular disease mortality: a meta-analysis // Food items. 2016; 8(1): 5.
10. Kirstine W., Cristina M., Mogens L. et all. Association between magnesium in drinking water and incidence of atrial fibrillation: a nationwide population-based cohort study, 2002-2015 // Environmental Health, 2021; 20: 126.
11. Тимофеева А. А., Любин Н. А. Физиологическое значение хлора в организме // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017, т.39, с.361-365.